

К вопросу о концептуальном анализе мемов

Мкртчян Тамара Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент
Акопян Лолита Александровна, студентка
Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону)

Аннотация. Статья посвящена концептуальному анализу англоязычных и русскоязычных мемов как молодых концептосодержащих коммуникативных единиц. Авторы рассматривают репрезентацию универсальных концептов в мемах, проводят анализ работ по изучению концептосодержащей составляющей в мемах, обращаются к анализу креолизованных мемов 2020 года с точки зрения отражения в них эмоциональных концептов, описывают самые популярные эмоциональные концепты «радость» и «печаль» в англо- и русскоязычных новейших мемах, а также обращаются к вопросу влияния эмоциональных концептов на общественное сознание.

Ключевые слова: мем, креолизованный мем, концепт, эмоциональный концепт, концептуальный анализ

Abstract. The article is devoted to the conceptual analysis of English-language and Russian-language memes as young concept-containing communicative units. The authors consider the representation of universal concepts in memes, analyze works on the study of the conceptual component in memes, turn to the analysis of creolized memes of the year 2020 in terms of reflection of emotional concepts in them, describe the most popular emotional concepts "joy" and "sadness" in English and Russian-language latest memes, and also study the influence of emotional concepts on public consciousness.

Keywords: meme, creolized meme, concept, emotional concept, conceptual analysis

Понятие «концепт» в лингвокультурологии рассматривается как некий «культурный код», напрямую связанный с ассоциациями в умах людей одной или нескольких культур. Ю. С. Степанов описывает концепт как «широкое культурное понятие», «ментальное образование», «сгусток культуры в голове человека» [1, с. 42]. Будучи «культурным кодом» концепт формирует моральные ценности и мировоззрение тех или иных этносов, позволяет определить культурно-национальные особенности разных людей. С точки зрения В.И. Карасика концепт представляет собой ментальное образование, значимые, осознаваемые и типизируемые фрагменты опыта человека, хранящиеся в его памяти [2, с. 59]. Сегодня понятие концепт исследуется в русле разных лингвистических направлений (когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, лингвокогнитологии и др.) [3, с. 7].

Существует ряд универсальных концептов, которые справедливы для большинства культур: «любовь», «счастье», «судьба», «добро», «зло», «дружба», «усердие», «уважение», «радость», «грусть», «деньги» и прочие. Особенностями данных универсальных концептов является то, что, будучи общими для множества культур, они способны формировать общечеловеческие представления о жизни в целом. Также немаловажным является тот факт, что они помогают выстраивать невербальную коммуникацию между представителями разных этносов.

Концепты распространяются в наших умах очень быстро и переходят в разряд бессознательных. В основе любого языкового факта который в той или иной степени закрепляется в культуре народа, в его памяти, лежит концепт [4, с. 127]. Концепты актуализируются в речи различными языковыми единицами – лексемами, словосочетаниями, паремиями, фразеологизмами, предложениями, текстами, совокупностями текстов [5, с. 129]. Одной из относительно молодых концептосодержащих коммуникативных еди-

ниц является мем – «единица культурной информации», по словам его автора – учёного-биолога Ридчарда Докинза [6, с. 35].

В наши дни понимание феномена «мем» весьма многогранно. Под данной коммуникативной единицей понимают и способную к репликации единицу передачи культурного наследия, и внутреннюю репрезентацию знания, и комплексную идею, которая формирует себя в виде чего-то определенного и запоминаемого, и информационную единицу, которая содержится в сознании и воздействует на события таким образом, чтобы в сознании других людей возникло большее количество его копий [7, электронный ресурс].

Сегодня мемом считают любую фразу, строчку из песни или фильма, картинку, фотографию, видео о каком-нибудь культурном, политическом, социальном и прочем явлении или событии, которое публикуется в Интернет-пространстве и быстро становится популярным среди Интернет-коммуникантов. Мемы содержат культурную коннотацию, позволяющую адресату идентифицировать данный прецедентный феномен [8, с. 81–82]. Обязательным критерием, после которого то или иное событие и высказывание станут «мемными» – является тиражирование. Чем больше людей оценят тот или иной мем, тем больше будет вероятность, что он перейдёт в ранг бессознательных и закрепится в умах людей.

В наши дни можно говорить об экспансии мемов, поскольку последние встречаются не только во всех Интернет-сферах (блогах, чатах, форумах, в электронной почте), но и просачиваются на радио и телевидение, в газеты и журналы, рекламу, становятся неотъемлемой частью ежедневной речевой коммуникации миллионов людей и мощным фактором формирования общественного мнения и современной ментальности [9, электронный ресурс]. В данной статье концептуальный анализ проводится на материале Интернет-мемов, под которыми понимаются

единицы информации в виде креолизованного текста, получившего популярность в среде информационных технологий. Каждый Интернет-мем отражает тот или иной концепт, а иногда и несколько.

Существует мнение, что Интернет-мемы утрачивают концептуальность, связь с культурой народа. Это происходит по двум причинам: во-первых, мемы, как правило, носят интернациональный характер и лишены культурной почвы конкретного народа, то есть не закрепляются в национальном сознании; во-вторых, мемы социально ограничены, то есть они понятны только определенной социальной группе, а «чужаки» на них либо реагируют неадекватно, либо вовсе их не понимают [10, с. 128]. Мемы объединяют людей во всем мире, но людей со сходными интересами, принадлежащих к определенной социальной группе, однако оторванной от культуры конкретного народа. В этом случае не происходит концептуализации мема, он не развивает конкретную национальную культурную традицию, не имея корней, исчезает в потоке информации, сменяется новыми, которые также быстро исчезают [там же, с.129]. Однако данное мнение не находит широкой поддержки в кругах ученых, занимающихся вопросами вербальной репрезентации концептов в мемах. Так, во многих работах доказана эффективность рассмотрения мемов в системе концептов и показана необходимость изучения плана выражения и плана содержания языкового знака в мемах, а также тех коннотаций, которые возникают в сознании и отдельных личностей и целой общности при восприятии текстового и графического компонента.

Изучение концептуальной основы в мемах является в наши дни актуальной темой научных исследований на материале разных языков, поскольку, во-первых, само понятие «мем» пришло в нашу жизнь не так давно и до сих пор остается малоизученным феноменом в лингвистике, во-вторых, каждый день появляются новые мемы, отражающие новые мировые события и требующие интерпретации. Проведем обзор основных работ последних лет, в которых рассматривается репрезентация различных концептов в мемах.

Ю. С. Шишкова обращается к анализу концепта «тревога/anxiety» в англоязычных и русскоязычных креолизованных текстах. На материале 400 мемов, отобранных методом случайной выборки, автор выявляет средства репрезентации исследуемого концепта в мемах двух лингвокультур и приходит к выводу, что данный концепт обладает негативной коннотацией и вызывает отрицательные эмоции у адресата. В русскоязычных мемах концепт «тревога» репрезентируется с помощью таких лексических единиц, как *ужас, кошмар, беспокоиться, тревожиться, переживать, нервничать, быть в панике, принимать близко к сердцу, потерять дар речи, не находить себе места и т.д.* Аналог данного концепта в английском языке выражен с помощью таких слов и словосочетаний, как *fear, panic, horror, agitation, to scare/to be scared, to be nervous, to be terrified, to be embarrassing, to feel overwhelmed, to worry и т.д.* В заключении своей научной статьи автор делает вывод, что концепт «тревога/anxiety» часто репрезентируется в мемах и обладает характерными признаками не только на

уровне лексики, но и на уровне синтаксиса и орфографии и требует дальнейшего изучения [11, с. 591-592].

Также интерес лингвистов, исследующих концептуальную вербализацию в мемах, вызывает концепт «забастовка». На материале 200 политических немецкоязычных интернет-мемов при помощи лингвистического, контекстуального и контент-анализов было установлено, что наибольшим потенциалом вербализации концепта «забастовка» обладают префиксальные формы существительных и глаголов, в то время как репрезентация данного концепта с помощью существительных-композитивов непродуктивна и встречается только в профессиональной среде, которая бастует [12, с. 58].

Еще одним универсальным и значимым концептом в любой национальной языковой картине мира является концепт «время», причем отмечается преобладание вербализации концепта «утро» над концептами «день», «вечер» и «ночь» и его широкое проявление в креолизованных текстах, в том числе в мемах-демотиваторах. Они строятся с опорой на ассоциативный слой концепта утро, дают представление об оценочном знаке концепта «утро», а изучение концепта «утро» является крайне важным для источника знания о ритме социального времени современного человека [5, с. 135].

Как видно из проведенного нами обзора, лингвистических работ, посвященных анализу репрезентации концепта в мемах в целом, и в креолизованных мемах в частности, совсем не много. Вот почему актуальной и перспективной задачей в дальнейшем исследовании мема, как коммуникативной единицы, считаем обращение к концептуальному анализу новейших мемов. В рамках данной статьи мы рассмотрим эмоциональные концепты в русско- и англоязычных мемах 2020 года, отобранных нами методом случайной выборки из таких социальных сетей, как *Instagram, Вконтакте, Twitter, Facebook*, а также с сайтов *knowyoumeme.com* и *memezila.com*.

Существует классическое деление концептов на универсальные, этнические, групповые и индивидуальные. Эмоциональные концепты как бы надстраиваются над ними, поскольку, представляют собой такие культурно-обусловленные ментальные единицы, которые сочетают в себе черты как универсальности, так и этноспецифичности, и отражают как индивидуальные, так и коллективные переживания в языковом сознании человека [13, с. 398]. Основой эмоционального концепта служит универсальное понятие «эмоция». Эмоции являются важной составляющей жизни человека, находят объективацию в языке как вербальными, так невербальными средствами. При вычленении эмоциональных концептов в мемах, мы обращали внимание на вербальные и невербальные составляющие, поскольку при восприятии мема происходит двойное декодирование заложенной в него информации: при извлечении концепта изображения и его «наложении» на концепт вербального текста. Взаимодействие этих концептов приводит к созданию единого общего смысла поликодового текста [14, с. 108].

Базовыми эмоциональными концептами (по К.

Изарду) являются *радость, интерес, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, стыд, вина, страх* и многие другие [13, с. 402]. Проведенный анализ фактического материала нашего исследования позволяет утверждать следующее: во-первых, спектр эмоций у представителей, как русскоязычной, так и англоязычной культуры является достаточно широким; во-вторых, нами было выявлено, что в русскоязычных и англоязычных мемах, самими распространенными эмоциональными концептами являются печаль, радость, тревога, ирония, презрение и ненависть.

Остановимся на обзоре репрезентации эмоциональных концептов «печаль» и «радость» в новейших мемах, поскольку именно эти концепты оказались одинаково популярными в русскоязычных и англоязычных мемах. Проведя концептуальный анализ русскоязычных мемов, удалось установить, что чаще всего концепт «печаль» выражается в мемах такими лексическими единицами, как глаголы (*грустить, плакать, унывать*) и существительные (*грусть, тоска, слезы, боль*). Примерами могут послужить следующие мемы: «Грусть-тоска мама не купила вкусняшек», «Жизнь – боль когда приходится объяснять шутку», «Как я утешаю друзей: ну ты это как его ну не плачь», «Ударилась мизинцем об тумбочку... слёзы: текут». При анализе данного концепта также необходимо учитывать картинку-изображение. Часто только сочетание концепта в текстовой части мема с концептом в изображении помогает в полной мере «считать» эмоциональный концепт мема. Так, например, мем «Плачущий кот» представляет собой человека с микрофоном, который берет интервью у кота и задает ему вопрос: «Как планируешь провести свои летние каникулы?». Кот отвечает фразой: «Ты меня давести хочиш да». В данном случае картинка кота со слезами на глазах и упомянутым выше диалогом помогают прочувствовать грустное, даже депрессивное настроение кота.

Концептуальный анализ англоязычных мемов, показал, что эмоциональный концепт «печаль» репрезентируется глаголами *to cry, to weep, to sob*, существительными *sadness, melancholy*, выражениями *to feel sad, to be broken inside*. Это доказывают такие текстовые фрагменты в мемах, как: «You look *sad* today. – Actually I am *sad* every day, I just do not have the energy to hide it today», «I guess I'm like a fridge with burst pipe – cool but *broken inside*», «When you're *sad* and you listen to *sad* music to get even *sadder*», «Girls as soon as they become 14: I'm *sad*». Анализируя англоязычные мемы не стоит забывать об интерпретации значения изображения мема-картинки. Так, например, мем «The sad boy» состоит из надписи «I become

sad when I think about all those times I left food on my plate in restaurants» и картинку маленького мальчика, у которого по щекам текут слёзы. Только благодаря «наложению» текста на картинку мы имеем возможность установить эмоциональный концепт «печаль» в мемах.

Следующим по распространенности концептом в мемах-2020 является эмоциональный концепт «радость». В русскоязычных мемах данный концепт репрезентируется с помощью глаголов *радоваться, смеяться*, прилагательных *весёлый, смешной, жизне-радостный*), существительных *радость, восторг*). Приведем примеры: «Восторг это когда он ответил на твою историю», «Радуюсь что не надо мыть посуду потому что я у бабушки», «Весёлый я от того что купил шоколадку по скидке». Также не стоит забывать о невербальной составляющей мемов, так как именно изображение помогает более точно выделить концепт. Примером в данном случае может послужить мем «Улыбающаяся собака», в котором улыбка на морде собаки прекрасно отражает всю суть надписи «Улыбаюсь потому что мама не может поругать при гостях».

Концептуальный анализ англоязычных мемов, показал, что эмоциональный концепт «радость» репрезентируется глаголами *to smile*, существительными *smile, happiness, joy*, выражениями *to feel happy, to feel joy* и др. Это доказывают мемы с надписями: «I'm so *happy* that nobody saw that I waved at a wrong person», «Me *smiling* at people under my mask thinking that they can see it», «*Happiness* is not having to set the alarm for the next day». При анализе англоязычных мемов также важно учитывать невербальную составляющую мемов. Мем с надписью «Mom bought nutella» и фотографией спортсмена, радующегося собственной победе, помогают понять полный смысл мема и выявить концепт «радость». Именно картинка в данном случае, а не вербальная часть мема, помогает прочувствовать эмоцию радости героя от того, что мама купила вкусную ореховую пасту, о которой он так давно мечтал.

Итак, исследование различных типов концептов в мемах является популярной темой лингвистических исследований. Особую актуальность, на наш взгляд, приобретает исследование эмоциональных концептов в мемах, поскольку последние передают общенародное настроение, помогают определить, что волнует или радует людей в определённый промежуток времени. Проведенный анализ мемов 2020 года показал, что в русскоязычных и англоязычных мемах самими распространенными эмоциональными концептами являются печаль и радость.

Литература:

1. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: 3-е изд. – М.: Академический проект, 2004. – 992 с.
2. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс: монография. – 2-е изд. – М.: Гнозис, 2004. – 390 с.
3. Ангелова М. М. "Концепт" в современной лингвокультурологии / М.М. Ангелова // Актуальные проблемы английской лингвистики и лингводидактики. Сборник научных трудов. Выпуск 3. – М., 2004. – С. 3-10.
4. Гаврилов В. В. К вопросу о концептуальной основе интернет-мемов // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. – 2020. – № 3(47). – С. 127-131.

5. Жуйчао Ли Репрезентация национально-культурной специфики концепта «утро» в креолизованных текстах // Материалы X Международной студенческой научно-практической конференции «Диалог культур – диалог о мире и во имя мира» (Комсомольск-на-Амуре, 25 апреля 2019г.). – С. 129-137.
6. Докинз Р. Эгоистичный ген. – М.: 2013. – 610 с.
7. Квят А.Г. Медиамем как инструмент политического PR: когнитивный подход // Электронный научный журнал «Медиаскоп». Выпуск №1. 2013г. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.mediascope.ru/node/1254> (дата обращения 04.02.2021)
8. Бабина Л. В. Об особенностях демотиватора как полимодального текста // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. – № 2 (20). – С. 28-33.
9. Савицкая Т. Е. Интернет-мемы как феномен массовой культуры // Культура в современном мире. – 2013. – № 3. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/donArch/home/KVM_archive/articles/2013/03/2013-03_r_kvm-s3.pdf (дата обращения 02.02.2021)
10. Гаврилов В. В. К вопросу о концептуальной основе интернет-мемов // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. – 2020. – № 3(47). – С. 127-131.
11. Шишкова Ю. С. Репрезентация концепта «тревога/anxiety» в креолизованных текстах // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук и образования: сущность, концепции, перспективы. Материалы VII Международной научной конференции. Саратов, 15 апреля 2019 г. – Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2019. – С. 588-594.
12. Дмитриева А. М. Политический интернет-мем как репрезентант концепта «забастовка» (на материале немецкого языка) // Современная медиасреда: традиции, актуальные практики и тенденции. Взгляд молодых исследователей: межвуз. сб. науч. работ студентов, магистрантов и аспирантов. Вып. 20. – СПб., 2020. – С. 54-59.
13. Кутузова Т. В. Эмоциональные концепты и способы их языковой объективации // Языковые и концептуальные картины мира. – Киев, 2015. – Вып. 1. – С. 397-405.
14. Качмазова А. У. Креолизованный текст как жанр интернет-дискурса // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики, 2016. – № 3. – С 108-110.